

БАРЬЕРЫ РАЗВИТИЯ СПЕЛЕОТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ И МОДЕЛЬ УПРАВЛЯЕМОГО ОСВОЕНИЯ РЕСУРСОВ

Н. В. Ивонина

Главный специалист

НИИ развития туризма при Комитете по туризму Республики Узбекистан,
0009-0002-2261-4524

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20405182>

Аннотация. Статья посвящена анализу барьеров развития спелеотуризма в Узбекистане. Предложена классификация спелеологических объектов по функциональному признаку и степени доступности, выявлены ключевые ограничения и разработана модель их управляемого освоения в туристских целях.

Ключевые слова: спелеотуризм, барьеры развития туризма, классификация пещер, управление туристскими ресурсами, активный туризм, безопасность маршрутов, Узбекистан, региональное развитие, устойчивое освоение природных объектов

Izoh. Maqola O'zbekistonda speleoturizmni rivojlantirishdagi to'siqlarni tahlil qilishga bag'ishlangan. Speleologik obyektlar funksional belgilari va turistik foydalanish darajasiga ko'ra tasniflangan, asosiy cheklovlar aniqlangan hamda ularni turistik maqsadlarda boshqariladigan tarzda o'zlashtirish modeli ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: speleoturizm, turizm rivojlanishidagi to'siqlar, g'orlarni tasniflash, turistik resurslarni boshqarish, faol turizm, marshrut xavfsizligi, O'zbekiston, hududiy rivojlanish, tabiiy obyektlardan barqaror foydalanish

Abstract. The article analyzes the potential of speleotourism in Uzbekistan, taking into account the structure of resources, the level of their tourist accessibility, and the factors limiting the development of this segment. A classification of speleological objects based on functional characteristics and accessibility level is proposed. The main development barriers are identified, including natural, infrastructural, and organizational constraints, and directions for overcoming them are outlined.

Keywords: The article analyzes the barriers to speleotourism development in Uzbekistan. It proposes a classification of speleological objects based on functional characteristics and levels of tourist accessibility, identifies key constraints, and develops a model for their managed utilization for tourism purposes.

Спелеотуризм устойчиво растёт как глобальный нишевый сегмент. По оценкам Adventure Travel Trade Association, природно-приключенческий туризм в целом демонстрирует темпы роста, превышающие массовый туризм, а подземные маршруты формируют один из наиболее специализированных и высокомаржинальных его сегментов. Лидерами рынка являются Словения, Новая Зеландия, Австралия. Эти страны выстроили вокруг пещерных систем устойчивые туристские продукты с жёсткими экологическими квотами и цифровым управлением потоками.

Специфическая особенность спелеотуризма состоит в том, что его ресурсная база не поддается массовому освоению. Пропускная способность большинства пещер жестко ограничена их морфологией, а повышенные требования к безопасности делают

невозможными самостоятельное неподготовленное посещение. Это в свою очередь превращает спелеологический туризм в нишевый, но экономически эффективный сегмент, развитие которого не столько объемных инвестиций, сколько точных управленческих решений.

Узбекистан обладает богатым спелеологическим потенциалом, Центральной Азии, однако туристское освоение этого потенциала остаётся минимальным. Разрыв между природным богатством и уровнем его туристского использования носит управленческий, а не природный характер.

В отличие от массовых видов туризма, спелеотуризм ориентирован на малые группы и ограниченную пропускную способность спелеологических объектов, что определяется их морфологическими особенностями и повышенными требованиями к безопасности. Большинство пещер не допускают массового освоения, поскольку их структура ограничивает количество туристов, а прохождение требует специальной подготовки и контроля. Это превращает спелеотуризм в нишевой сегмент, развитие которого связано не с масштабным инфраструктурным освоением, а с принятием точных управленческих решений, направленных на обеспечение безопасности и регулировании доступа.

Принятые в 2024–2025 годах президентские указы об инфраструктуре туризма (О дополнительных мерах по улучшению туристической инфраструктуры ..., 18.07.2024; О мерах по повышению роли и значения туризма ..., 15.05.2025) создают институциональное окно возможностей для перехода от констатации потенциала к его управляемому освоению. Настоящая статья предлагает классификационный инструмент и поэтапную модель, реализуемые в рамках действующей нормативной базы.

В академической литературе спелеотуризм изучают в контексте двух дисциплинарных традиций, а именно туристских исследований, где он относится к нишевым и приключенческим сегментам, и картоведения, делающий упор на экологические последствия рекреационного использования пещер. Пересечение этих традиций задает ключевую исследовательскую позицию, что чем более аттрактивен объект, тем он как правило, уязвимее к антропогенной нагрузке.

В зарубежных исследованиях природно-ориентированных нишевых сегментов туризма Ralf Buckley обосновывает, что ключевым мотивом участия в нишевых природных турах является стремление к получению уникального, трудновоспроизводимого опыта, что непосредственно соотносится со спецификой подземных маршрутов (Buckley, 2006. p. 321 – 325). В работах Antonio Cigna данная привлекательность рассматривается в сопряжении с экологическими ограничениями, поскольку пещерные экосистемы характеризуются высокой чувствительностью к антропогенному воздействию, а превышение рекреационной ёмкости приводит к необратимым изменениям микроклиматических параметров, деградации минеральных образований и нарушению биологических сообществ (Cigna, 2016. p. 60).

В контексте Республики Узбекистан вопросы трансформации активных видов туризма сосредоточены преимущественно на институциональных и кадровых аспектах. Проблематика подготовки инструкторов-проводников раскрыта в работах Т. О. Зиевиддинова (Зиевиддинова, 2025. С. 86 – 89), где обоснована необходимость развития профессиональных компетенций сопровождения туристов. Вопросы стратегического маркетинга и управления туристским потенциалом территорий анализируются в

исследованиях Р. А. Аллаерова (Аллаеров, 2023. С. 189 – 193), тогда как особенности развития инфраструктуры в труднодоступных регионах отражены в трудах М. Б. Хамроева (Хамроева, 2022. С. 26 – 30). Эмпирическую основу оценки ресурсной базы карстовых систем формируют данные В. Логинова и отчёты национальных экспедиций, включая материалы по пещере Бой-Булок (Логинов). Очилова Х.Ф. и Азизова С. (2022) зафиксировали ключевую характеристику сегмента: спелеотуризм в Узбекистане функционирует преимущественно как неорганизованный, «дикий» туризм, а единственным системно используемым объектом остаётся пещера Ходжаикон (Очилова и Азизова, 2022. С. 89 – 95). Вместе с тем работа носит описательный характер и не предлагает классификации объектов по туристской пригодности, ни анализа барьеров, препятствующих переходу к регулярному туристскому использованию.

1. Методологическую основу исследования дополняют классические работы в области карстоведения, представленные трудами В. Н. Дублянского, позволяющими адаптировать категории сложности пещер к задачам обеспечения безопасности туристов. Вопросы профессиональной деятельности инструкторов-проводников рассматриваются в исследованиях В.К. Шеманаева (Шеманаев, 2013. С. 34 – 43), что формирует основу для анализа институциональных условий развития спелеотуризма.

Анализ нормативно-правовой базы, включая Указ Президента № УП-102 «О дополнительных мерах по улучшению туристической инфраструктуры и дальнейшему увеличению потока иностранных туристов в Республику Узбекистан» и Указ Президента № УП-87 «О мерах по повышению роли и значения туризма в экономике путем кардинального увеличения потока туристов и ускоренного расширения объема туристских услуг в 2025-2026 годах», свидетельствует о формировании механизмов развития туристской инфраструктуры. В то же время действующие национальные стандарты O'z DSt ISO 21101:2022 «Приключенческий туризм. Система управления рисками», O'zMSt 137:2024 «Единая классификация активных туристических маршрутов», в котором пещерный туризм выделен как самостоятельный вид, O'z DSt ISO 21102:2022 «Приключенческий туризм. Лидеры. Компетентность персонала», а также профессиональный стандарт «Организация и проведение активных видов туризма (инструктор-проводник)», относящий спелеологические маршруты к категории повышенной опасности, — формируют нормативную основу для организации спелеотуристских маршрутов и подготовки инструкторов-проводников.

Исследование основано на анализе научной литературы, нормативно-правовых актов и спелеологических данных. В работе использованы методы сравнительного и системного анализа для сопоставления международного и национального опыта, а также нормативно-правовой анализ для оценки применимости действующих стандартов к спелеологическим маршрутам.

Типология спелеологических объектов. На основе систематизации данных об известных пещерах их морфометрических характеристиках, степени изученности и условиях доступа предложена классификация спелеологических объектов Узбекистана по функциональному признаку с выделением трёх групп: активно-спортивные, научные и рекреационные. Типология отражает различия между группами и служит основой для адресного подхода к их туристскому освоению (табл.1).

Типология спелеологических объектов с учётом направлений туристского использования

Тип объектов	Сложность	Доступ	Направления туризма
Активно-спортивный	Высокая сложность	Ограниченный	Экстремальный туризм, спортивный туризм, экспедиционный туризм, приключенческий туризм
Научный	Средняя сложность	Контролируемый	Научный туризм, образовательный туризм, исследовательский туризм
Рекреационный	Низкая сложность	Регулируемый	Познавательный туризм, лечебно-оздоровительный туризм, экологический туризм

Источник: составлено автором

Наиболее показательный пример активно-спортивной группы пещера «Бой-Булок» в Сурхандарьинской области: глубина более 1500 м, протяжённость свыше 17 000 м, вход на высоте 2647 м над уровнем моря. Пещера имеет конденсационное происхождение. Редкость среди известняковых карстовых систем и представляет собой непрерывный узкий меандр с постоянным подземным ручьём. Спелеологи начали её исследование в 1985 году; с тех пор экспедиции ведутся совместно с европейскими и национальными командами. По оценкам исследователей, потенциальная амплитуда пещеры может превысить 2,5 км, что способно дать мировой рекорд глубины. В организованный туристский рынок объект не вовлечён.

Научную группу представляют пещеры с высокой геологической и палеоклиматической ценностью, в том числе объекты с археологическим значением. Пещера «Тешик-Таш» (высота 1500 м, массив Байсунтау). Место открытия в 1938 году скелета ребёнка-неандертальца с признаками ритуального захоронения. Пещера представляет исключительный потенциал для научно-познавательного туризма. При режимном контроле посещений такие объекты способны принять ограниченный поток образовательного и исследовательского туризма без ущерба для их научной значимости.

Рекреационная группа, наиболее перспективная с точки зрения массового освоения. Её ключевой объект «соляная пещера Ходжаикон»: стены естественным образом покрыты слоем соли толщиной 1–3 см, формируются сталактиты, в проходе бьёт родник с солевым раствором. Пещера уже используется местным населением в лечебных целях, а инфраструктура вокруг неё частично благоустроена, это пример реально функционирующего спелеотуристского объекта и модель для тиражирования на другие рекреационные пещеры.

Представленная типология показывает, что сегмент спелеотуризма в Узбекистане структурно неоднороден. Рекреационный сегмент, наиболее пригодный для туристского освоения, представлен минимально, тогда как активно-спортивные и научные объекты доминируют количественно, но остаются недоступными для массового туриста. Это несоответствие требует анализа барьеров, препятствующих переходу ресурсного потенциала в реальный туристский продукт.

Структура туристской доступности. По данным специализированных источников, в Узбекистане выявлено и частично исследовано более 600 пещер, что свидетельствует о значительном объёме природных ресурсов. Однако эта цифра характеризует общий природный фонд. Подавляющее большинство пещер не отвечает требованиям безопасности и доступности и находится за пределами туристского использования. В рамках настоящего исследования используется репрезентативная выборка, сформированная по критериям глубины, протяжённости и возможности практического использования.

Группировка спелеологических объектов по степени их туристской доступности с учетом глубины, протяженности и конфигурации ходов позволяет перейти от количественного учета к качественной картине реального использования (табл. 2).

Таблица № 2.

Группировка спелеологических объектов по степени туристской доступности с учётом глубины и протяжённости

Группа объектов	Критерии	Примеры	Формат использования	Туристская пригодность
Высокой сложности	Глубина более 500 м, длина более 2000 м, выраженные вертикальные участки	Бой-Булок (1523 / 17000), Дарк Стар (908 / 17400), Фестивальная–Ледопадная (625 / 16200), Вишневого (1283 / 8470), Киевская (990 / 2340), Уральская (565 / 2500)	Международные экспедиции, научные исследования	Экспедиционный формат
Средней сложности	Глубина 200–500 м, длина до 2000 м	Прима (305 / 1940), Улугбек (240 / 1500), Исетская (220 / 1800), Юбилейная (210 / 2200), Гиссарская (204 / 1761)	Ограниченное использование	Требует подготовки
Потенциально доступные	Глубина 100–200 м, длина более 500 м	Регистан (190 / 1300), Берлога (160 / 1750), Учительская (135 / 2400), Гормомон (115 / 680), Тонельная (80 / 629), Каптархона (~950)	Эпизодические посещения	Возможна адаптация
Рекреационные (используемые)	Глубина менее 100 м, простая конфигурация	Ходжайкон, Заркентская, отдельные доступные пещеры	Экскурсии, оздоровительные и познавательные маршруты	Реально используются

Источник: составлено автором с учётом классификации сложности по O'zMSt 137:2024

Из таблицы следует, что активное туристское использование сосредоточено преимущественно в нижней части шкалы, тогда как наиболее протяжённые и глубокие системы функционируют в экспедиционном и научном формате. При этом между статусами «возможна адаптация» и «реально используются» наблюдается очевидный разрыв. Потенциально доступная группа достаточно община, однако не далеко не все приведены в регулярный туристский формат. Именно этот переход и составляет практическую задачу развития сегмента.

Система барьеров. Объекты верхней группы практически не вовлечены в туристскую деятельность и функционируют преимущественно в научно-экспедиционном формате. Это задаёт ключевое ограничение, в рамках которого наиболее сложные пещеры остаются в исследовательской практике и практически не используются в туризме.

Анализ материалов показывает, что исследование крупнейших карстовых систем страны на протяжении последних десятилетий осуществляется преимущественно при участии иностранных специалистов и международных научных групп (Очилова и Азизова, 2022. С. 89 - 95). В районе Байсунтау, где сосредоточены наиболее глубокие пещеры, экспедиции с участием европейских и российских спелеологов проводятся с конца XX века. В 2011–2012 гг. такие исследования привели к открытию более 11 км новых подземных ходов и расширению научных представлений о структуре карстовых систем (Exploration of High-Altitude Caves..., 2014. p. 147-152)).

Продолжение этой практики подтверждает устойчивую специализацию сегмента. Международные экспедиции ориентированы не на туристское использование, а на научное изучение, включая геологические и палеоклиматические исследования. Это означает, что верхний уровень спелеологических ресурсов фактически закреплён за научно-исследовательской деятельностью. Причины такого распределения становятся очевидными при рассмотрении условий доступа. Пещеры расположены в высокогорных районах, удалены от развитой инфраструктуры, а их прохождение требует сложного технического оснащения и физической подготовки. Следовательно, природные параметры объектов напрямую трансформируются в барьеры для массового туризма.

Именно на этом этапе природные ограничения переходят в организационные. Национальный туристский сектор оказывается не в состоянии компенсировать сложность объектов за счёт сервисных решений. Число туроператоров, способных организовывать спелеологические маршруты повышенной сложности, остаётся ограниченным, что связано с дефицитом специализированных кадров и отсутствием нормативной базы.

Вслед за этим проявляется инфраструктурный фактор. Даже в тех случаях, когда природные характеристики допускают потенциальное использование, отсутствие оборудованных входных зон, систем безопасности и навигации препятствует переходу объектов в туристскую категорию. Инфраструктура в данном случае является фильтром, сужающим доступность уже отобранной группы пещер.

Дополнительным фактором выступает режим использования территорий. Размещение части объектов в приграничных и охраняемых зонах усиливает барьеры доступа, увеличивая организационные издержки и снижая регулярность посещений. В

результате формируется многоуровневая система факторов, где природные, инфраструктурные и административные факторы взаимно усиливают друг друга.

Завершает эту систему экологическая составляющая. Высокая чувствительность подземных экосистем к внешнему воздействию требует контроля нагрузки и ограничивает интенсивность использования. Это означает, что даже при снятии части барьеров рост туристских потоков не может носить экстенсивный характер.

В совокупности выявленные факторы формируют неоднородную модель функционирования спелеотуризма, в которой различные группы объектов выполняют разные функции. При этом наличие сегмента потенциально доступных пещер создаёт основу для постепенного расширения туристского использования через инфраструктурную адаптацию, подготовку кадров и формирование регламентов безопасного посещения.

Структура выявленных барьеров определяет логику рекомендаций, каждое направление адресует конкретное ограничение, а совокупность мер формирует управляемую модель развития сегмента, переводя проблему из описательной плоскости в прикладную.

1. Отбор пилотных объектов, первым практическим шагом является формирование ограниченного перечня пещер, параметры которых допускают сопровождение организованных групп прежде всего с умеренной глубиной и протяжённостью, без сложных вертикальных прохождений. Приоритетные кандидаты из потенциально доступной группы таблицы 2 «Регистан», «Берлога», «Учительская», «Гормомон». Присвоение категории сложности каждому пилотному маршруту осуществляется через маршрутно-квалификационную комиссию в соответствии с шестиуровневой классификацией пещер O'zMSt 137:2024, что придаёт отбору официальный статус и исключает произвольные решения

2. Инфраструктурная адаптация, ориентированная на снижение рисков при сохранении природной структуры пещер. Речь идёт о внедрении базовых элементов обеспечения безопасности, включая оборудование входных зон, установку стационарных точек страховки и маркировку маршрутов. Такой подход обеспечивает контролируемое перемещение посетителей и соответствует принципам эксплуатации карстовых объектов, предполагающим минимальное вмешательство в природную среду. Капитальное строительство внутри пещер, как правило, экологически неприемлемо и экономически нецелесообразно.

3. Стандарты безопасности. На территории Республики Узбекистан действуют национальные стандарты, применимые к организации спелеотуристских маршрутов. O'z DSt ISO 21101:2022 (ISO 21101:2014, IDT) «Приключенческий туризм. Система управления рисками. Требования», он устанавливает обязательные требования к идентификации, анализу и контролю рисков, порядку действий в чрезвычайных ситуациях, документированию инцидентов и квалификации персонала. O'zMSt 137:2024 «Туристские услуги. Единая классификация активных туристических маршрутов. Общие требования» прямо включает пещерный туризм как самостоятельный вид активного туризма и предусматривает шестиуровневую классификацию пещер по сложности с учётом глубины, протяжённости, наличия вертикальных участков, сифонов и лагерей. Нормативная база, таким образом, существует. Практическая задача состоит в разработке на её основе отраслевых инструкций по безопасности непосредственно для

спелеологических маршрутов с указанием обязательного состава снаряжения, порядка регистрации групп и требований к квалификации инструктора-проводника применительно к каждой категории сложности пещер.

4. Кадровое обеспечение. Нормативная база для подготовки инструкторов-проводников по спелеотуризму в Узбекистане сформирована. Профессиональный стандарт «Организация и проведение активных видов туризма», разработанный на основе O'zMSt 137:2024 и O'zMSt 136:2024, прямо включает спелеологический туризм в перечень охватываемых видов деятельности, определяя его как путешествие по природным пещерам в исследовательских и спортивных целях, и относит спелеологические маршруты к категории высокоопасных. Стандарт устанавливает требования к знаниям, навыкам и компетенциям инструктора-проводника и предназначен в том числе для разработки образовательных программ и независимой оценки квалификации. O'z DSt ISO 21102:2022 дополняет эти требования в части лидерства группы, управления рисками и непрерывного профессионального развития. Аттестация проводников осуществляется через маршрутно-квалификационную комиссию в соответствии с заявленной категорией сложности маршрута. Отметим, что инструменты для формирования кадрового обеспечения спелеотуризма существуют, однако их практическое применение практически отсутствует. Устранение этого разрыва является приоритетным условием перевода потенциально доступных объектов в регулярный туристский формат

5. Регламентация доступа. Действующие национальные стандарты уже содержат необходимые инструменты: маршрутную книжку, регистрацию в спасательной службе, заключение маршрутно-квалификационной комиссии. Проблема не в отсутствии механизмов, а в том, что применительно к спелеологическим маршрутам они фактически не задействованы. Параллельно административные барьеры для объектов в приграничных и охраняемых зонах остаются избыточными. Практическая задача состоит в том, чтобы распространить предусмотренные стандартами процедуры на спелеологические маршруты и ввести упрощённый разрешительный режим для туроператоров с ограничением численности групп согласно категории сложности объекта.

6. Цифровая платформа и мониторинг. Управляемость сегмента обеспечивается созданием единой цифровой платформы учёта объектов и бронирования маршрутов. Она формирует открытый реестр пещер с категориями сложности по O'zMSt 137:2024, переводит разрешительные процедуры в онлайн-формат и обеспечивает мониторинг нагрузки на объекты в режиме реального времени. Последнее принципиально важно в контексте требований O'z DSt ISO 21101:2022 к документированию инцидентов и оценке эффективности системы управления рисками (раздел 9.1): без накопленной статистики посещаемости невозможно обоснованно устанавливать квоты и оценивать экологическое состояние пещер. Опыт Австралии (пещеры Дженолан) показывает, что переход на цифровое бронирование позволил сократить время согласований с нескольких недель до нескольких минут и увеличить посещаемость на 23% без роста нагрузки на экосистему.

7. Модель поэтапного внедрения. Перечисленные направления представляют собой последовательную систему действий. Каждый этап направлен на устранение конкретных ограничений и формирует условия для дальнейшего развития. Отбор пилотных объектов через маршрутно-квалификационную комиссию формирует нормативную базу. Инфраструктурная подготовка обеспечивает доступность объектов. Введение требований по безопасности и подготовка кадров создают условия для их

эксплуатации. Регламентация доступа снижает административные ограничения. Цифровой мониторинг обеспечивает сбор данных о нагрузке и состоянии объектов.

Источник: составлено автором

Социально-экономические эффекты, включая создание рабочих мест, развитие малого предпринимательства и смежных отраслей, проявляются при реализации этих мер в комплексе, а не по отдельности. В результате формируется переход от разрозненных посещений к системно организованному и регулируемому развитию спелеотуризма, что создаёт основу для его практической реализации в национальных условиях.

Список использованной литературы:

1. Аллаеров, Р. А. Маркетинговые стратегии в развитии регионального туризма // Journal of Marketing, Business and Management. 2023. С. 189 – 193 – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/marketing-strategies-in-the-development-of-regional-tourism> (дата обращения: 29.04.2026).
2. Зиевиддинова, Т. О. Активный и спортивный туризм: приоритетные задачи и перспективы развития // Наука и инновация. 2025. № 5. С. 86 – 89. – URL: <https://inlibrary.uz/index.php/scin/article/view/72171> (дата обращения: 29.04.2026).
3. Логинов, В. Спелеологические ресурсы и пещеры Узбекистана // Central Asia Adventures. – URL: https://centralasia-adventures.com/ru/uzbekistan/caves_of_uzbekistan/caves_of_uzbekistan.html (дата обращения: 29.04.2026).
4. О дополнительных мерах по улучшению туристической инфраструктуры и дальнейшему увеличению потока иностранных туристов в Республику Узбекистан: Указ Президента Республики Узбекистан от 18.07.2024 г. № УП-102 // Национальная база данных законодательства Lex.uz. – URL: <https://lex.uz/uz/docs/7031238> (дата обращения: 29.04.2026).
5. О мерах по повышению роли и значения туризма в экономике путем кардинального увеличения потока туристов и ускоренного расширения объема туристских услуг в 2025-2026 годах: Указ Президента Республики Узбекистан от 15.05.2025 г. № УП-87 // Национальная база данных законодательства Lex.uz. – URL: <https://lex.uz/ru/docs/7531353> (дата обращения: 29.04.2026).
6. Очилова, Х. Ф., Азизова, С. Анализ развития пещерного туризма в Узбекистане // Iqtisodiyot va turizm. 2022. № 5(7). С. 89 – 95.
7. Пещеры Узбекистана // Uzbekistan Travel. – URL: <https://uzbekistan.travel/ru/o/peshchery-uzbekistana/> (дата обращения: 29.04.2026).
8. Хамроева, М. Б. Развитие туризма в Узбекистане: вызовы и решения // Вестник магистратуры. 2022. № 3-1 (126). С. 26 – 30. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tourism-development-in-uzbekistan-challenges-and-solutions> (дата обращения: 29.04.2026).
9. Шеманаев В.К. Разработка профессиограммы инструктора-проводника спортивно-оздоровительного (активного) туризма // Ученые записки университета Лесгафта. 2013. №4 (98) С. 34 – 43. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka->

- professiogrammy-instruktora-provodnika-sportivno-ozdorovitel'nogo-aktivnogo-turizma (дата обращения: 10.05.2026).
10. Buckley, R. Adventure Tourism Management. Oxford: CABI Publishing, 2006. Vol. p. 321 – 325 URL: <https://www.cabidigitallibrary.org/doi/book/10.1079/9781845931223.0000> (дата обращения: 29.04.2026).
 11. Caves of Uzbekistan // Explorers. – URL: https://explorers.uz/ru/http://explorers.uz/sights/caves_of_uzbekistan.html (дата обращения: 29.04.2026).
 12. Сігна, А. А. Tourism and show caves // Zeitschrift für Geomorphologie. 2016. Vol. 60 (2). – URL: <https://www.researchgate.net/publication/301549429> (дата обращения: 29.04.2026).
 13. Exploration of High-Altitude Caves in the Baisun-Tau Mountain Range (Uzbekistan), 2014, Vol. p. 147-152 // ResearchGate. – URL: <https://www.researchgate.net/publication/259646057> (дата обращения: 29.04.2026).
 14. <https://tourquality.uz/upload/iblock/be6/rr8dp8ncbko99wpenf2fc58cndxhpa6g.pdf> (дата обращения: 29.04.2026).
 15. <https://tourquality.uz/upload/iblock/da7/wpm3d7qyrbin1v51719p2e7jfsddxen.pdf> (дата обращения: 29.04.2026).
 16. <https://tourquality.uz/normativnye-dokumenty/standarty/> (дата обращения: 29.04.2026).